

OS DANOS NEUROLÓGICOS E COGNITIVOS CAUSADOS PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV).

Leticia Oliveira de Sousa¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, acontece que o mesmo ataca os linfócitos TCD4+ responsável pelo sistema imunológico do corpo. Sua forma de contágio é através de relações sexuais, mas também pelo leite materno, sangue e transmissão vertical intrauterina. Apesar do HIV ser uma doença infecciosa do sistema imune ela também pode afetar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, causando assim problemas cognitivos e neurológico. Trata-se de uma revisão de literatura realizada em outubro de 2025, com critérios de inclusão artigos encontrados na integra entre os anos de 2020 a 2025, no qual foram aplicados filtros nos idiomas de português e inglês usando os descritores “Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida”, “Problemas Neurológicos”, “Transtorno Neurocognitivo Associado ao HIV”. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, revisões de literatura, teses, artigos fora do corte temporal. Que tem como objetivo dissertar a correlação do vírus da imunodeficiência humana com os danos neurológicos e cognitivos que podem afetar pessoas soropositivas para o HIV.

Palavras-chave: Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida; Problemas Neurológicos; Transtorno Neurocognitivo Associado ao HIV.

¹Graduanda do curso de Enfermagem, 5º semestre, Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
Email: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

²Graduanda do curso de Enfermagem, 5º semestre, Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

³Docente do curso de enfermagem da UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica.
E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

INTRODUÇÃO:

O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que ataca diretamente os linfócitos T CD4+ responsáveis pelo sistema imunológico, além de mudarem o DNA da célula e fazer cópias de si mesmo. Esse vírus se não tratado pode causar a AIDS, imunodeficiência adquirida, que é a fase mais avançada da infecção. (*National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2025*).

O vírus da imunodeficiência humana pode ser transmitido sexualmente e tem sido por muitos anos um grande problema na saúde pública, mas além do sêmen e de secreções vaginais ainda há outras formas de transmissão, como por exemplo,

leite materno, sangue e transmissão vertical intrauterina (*World Health Organization, 2025*).

Apesar do HIV ser um vírus que tem grande impacto no sistema imunológico, este pode ter efeitos sérios no sistema nervoso, incluindo medula espinhal e nervos periféricos daqueles que são portadores da doença. O transtorno neurocognitivo associado ao HIV (HAND) é um tipo de problema cognitivo que causa problemas de memória e até mesmo de raciocínio lógico. Algumas pessoas com HAND podem ter dificuldades com organização e também para planejar coisas simples do dia a dia. (*Alzheimer's Society, 2025*).

Segundo o ministério da Saúde, quando o HIV evolui para a AIDS o corpo tenderá a ficar cada vez mais enfraquecido e acarretar doenças infecciosas e até mesmo o câncer. Nesse estado, que muitos dos pacientes apresentam mais danos neurológicos causado pelo vírus.

O objetivo desse estudo é analisar e associar os efeitos neurológicos em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) explorando assim, as manifestações clínicas associadas a doença.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo analisar a correlação entre o vírus da imunodeficiência humana e problemas cognitivos e neurológicos causado pelo mesmo, podendo-se notar a gravidade de tal assunto para a sociedade, profissionais de saúde que lidam com pessoas soropositivas para o HIV e também para as pessoas que acometem a doença.

O estudo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a fonte de busca foram por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do Google Acadêmico. Utilizando com descritores “HIV”, “Danos Neurológicos” e “Transtorno Neurocognitivo associado ao HIV”. Foram incluídos artigos incluídos na íntegra publicados entre os anos de 2020 a 2025, na qual foram aplicados filtros no idioma de português e inglês. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, revisões de literatura, teses, artigos fora do corte temporal (2020 a 2025), monografias, bibliografias. Com a busca nas bases de dados foram encontrados 8.370 artigos, com os filtros de inclusão e exclusão, um total de 3.080 artigos foram identificados, porém

apenas 2 deles se tornaram pertinentes, 1 site do Ministério da Saúde e 1 site da *National Institute of neuro disorders and Stokes* e 1 sociedade de Alzheimer.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O vírus do HIV pode causar uma série de infecção em estados diferentes da doença, acarretando dificuldades imunológicas e causando assim problemas no Sistema Nervoso Central e no Sistema Nervoso Periférico. O resultado são problemas motores, cognitivos e de comportamento. Apesar do HIV não afetar diretamente o neurônio, tem impacto nas células de suporte como micróglia e os astrócitos, ocorrendo uma neurotoxicidade causada pelo vírus (Cavalcante, et al, 2024).

Ocorre que o HIV-1 participa de uma família denominada retrovírus, que através de uma enzima chamada transcriptase reversa, consegue transformar o RNA em DNA quando está dentro de uma célula hospedeira. Para pacientes que não fazem o tratamento antirretroviral da infecção pelo HIV (TARV), existe um aumento de inflamação Intratecal. Essa entrada prematura do HIV na barreira hematocefálica acarreta um tipo de “armadilha disfarçada”, com a entrada de monócitos infectado pelo vírus do HIV além de células T e macrófagos perivasculares que transpõem a BHE e liberam partículas virais no parênquima cerebral, responsável pelas funções cognitivas, sensoriais e motora no corpo, causando assim problemas de encefalite, danos cerebrais, demência e em casos mais sérios a morte. Os riscos podem se resultar a partir da etiologia e comprometimento cerebral. (Cavalcante, et al, 2024.).

Em um estado mais grave da infecção pode ocorrer a HAND e a demência pode ser mais persistente nesses casos, esse problema neurológico causado pelo HIV deve ser averiguado por profissionais e por exames que associem ambos. Apesar de alguns estudos apontarem o TARV como o tratamento para o vírus e conseqüentemente para os danos neurológicos causado pelo HIV, ainda a uma inconsistência nessas afirmações, a contraponto outras pesquisas indicam que para além das melhorias que os dados do tratamento indiquem, como uma maior estimativa de vida para pessoas que fazem o tratamento e melhorias evidentes, o tratamento pode ter efeitos adversos e levar também a problemas neurológicos e cognitivos nos mesmos. (Mustafa M., et al, 2024).

Trazendo assim o questionamento pela falta de estudos mais intensificados nessa problemática, visto que para o tratamento da doença é preciso analisar todas

as ramificações que esse determinado vírus age em todas partes do corpo, para um completo bem-estar do paciente. Além de poucos estudos sobre o assunto, principalmente em português, os que estão disponíveis na integra não é de fácil entendimento logico ou não estão atualizados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa essa revisão de literatura podemos concluir que apesar de haver sinais que correlacionam problemas neurológicos a pessoas com HIV, não tem pesquisas que façam estudos mais aprofundados sobre esse assunto e nem grande movimentação de educação em saúde a respeito.

Aos longos dos anos houve um grande preconceito relacionado ao que englobasse o HIV, apesar da grande evolução ao que se refere esse assunto, ainda não tem um empenho de entender o HIV e quais as suas ramificações.

5. REFERÊNCIAS:

ALZHEIMER SOCIETY. HIV-associated cognitive impairment. Disponível em: <https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-dementia/hiv-cognitive-impairment>
. Acesso em: 28. Out.2025

CAVALCANTE, E. et al. Distúrbios neurológicos relacionados ao HIV. Revista Contemporânea, v. 4, n. 1, p. 350–368, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2917/2176>
. Acesso em: 28. Out.2025

MUSTAFA, M.; MUSSELMAN, D.; JAYAWEERA, D.; FERREIRA, A. da F.; MARZOUKA, G.; DONG, C. Transtorno neurocognitivo associado ao HIV (HAND) e patogênese da doença de Alzheimer: direções futuras para diagnóstico e tratamento. International Journal of Molecular Sciences, v. 25, n. 20, p. 11170, 2024. DOI: 10.3390/ijms252011170.

NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE (NINDS). Neurological complications of HIV. Disponível em: <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/neurological-complications-hiv>
. Acesso em: 28. Out.2025

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). HIV and AIDS. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
. Acesso em: 28. Out.2025